

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الثقافة و الفنون
ديوان حماية وادي مزاب وترقيته

ينظم

بمناسبة شهر التراث 2025

تحت شعار "التراث الثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي"

ندوة علمية

من تنظيم

• الدكتور: زين الدين سفاج مهندس معماري، جامعة فلنسيا، إسبانيا:

LE PATRIMOINE ALGÉRIEN A L'ÈRE DU DIGITAL: RETOUR
D'EXPÉRIENCES SUR LES DÉFIS ET OPPORTUNITÉS DE
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

• الدكتورة: زاير نور الهدى، EPAU

NEUROESTHÉTIQUE CONTEMPLATIVE ET ARCHITECTURE:
VERS UNE APPROCHE INNOVANTE POUR LA VALORISATION
DU PATRIMOINE DU M'ZAB

26 أبريل 2025

بداية من التاسعة صباحا بمقر الديوان

الدعوة عامة

أعلي ختالة، بلدية غرداية

الهاتف و الفاكس: 044442861

صفحة الفايسبوك: OPVM

ديوان حماية وترقية وادي ميزاب

ندوة علمية وطنية تحت شعار "التراث الوطني في عصر الذكاء الاصطناعي"

26 أفريل 2025

Neuroesthétique contemplative et architecture : vers une approche innovante pour la valorisation du patrimoine du M'zab

Nourelhouda Zair

Laboratoire Ville, Architecture et Patrimoine(LVAP), Ecole Polytechnique
d'Architecture et d'Urbanisme (EPAU), Email : n.zair@epau-alger.edu.dz

Les environnements bâtis anciens génèrent des effets positifs et de bien-être et induisent à des expériences agréables de nature affective, spirituelle et contemplative. L'architecture du M'Zab en est un exemple singulier, elle agit sur l'esprit, le corps et le cerveau, de l'échelle urbaine à celle de l'habitation. C'est pourquoi de nombreux, visiteurs de différents profils comme les touristes étrangers voulant expérimenter de nouveaux paysages, les visiteurs locaux ou encore les architectes à la recherche d'inspiration, tous témoignent de la richesse affective et spirituelle qu'évoque la visite de ce site.

Cette étude explore le potentiel des environnements bâtis anciens, à travers leurs caractéristiques architecturales, à favoriser l'émergence d'états contemplatifs. Elle contribue au champ de recherche émergent de la neuroesthétique contemplative, en mettant en lumière l'impact des configurations architecturales sur les états de conscience. Ce sujet est d'un grand intérêt, vu le profond impact positif et de bien-être généré par ce genre d'environnement bâti. Par ailleurs, cette recherche participe à la valorisation du patrimoine bâti en révélant sa capacité à générer des expériences esthétiques, sensorielles et introspectives, et contribue ainsi à renforcer le lien entre l'individu et le lieu.

Cette recherche s'appuie sur la cognition incarnée comme cadre théorique. Elle accorde une place centrale au rôle du corps et de l'action dans la manière dont nous faisons l'expérience du monde. Plus précisément, ce travail analyse comment certaines configurations spatiales

peuvent mobiliser le système sensori-moteur et favoriser l'émergence d'états contemplatifs, sans mobilisation cognitive volontaire. Bien que les données empiriques sur la dynamique cérébrale associée aux états contemplatifs induits par l'environnement demeurent limitées, des recherches préliminaires suggèrent un lien possible entre ces états et le réseau cérébrale par défaut lié à l'errance mentale (Default Mode Network). Cette recherche vise à approfondir la compréhension des bases neurobiologiques de ces états

Afin de comprendre ces effets, la vallée du M'Zab, a été choisie comme terrain d'étude. Elle constitue un cas particulièrement révélateur d'une architecture qui sollicite simultanément le corps et le cerveau. Une expérimentation in situ s'appuyant sur le protocole mobile a été menée auprès de vingt participants n'ayant jamais visité le site et ne possédant pas de formation ou de profil lié à l'architecture. Les participants ont exploré un parcours prédéfini, équipés d'un casque électroencéphalographique (EEG) mobile pour l'enregistrement des réactions cérébrales, d'un bracelet intelligent pour l'enregistrement des données physiologiques (rythme cardiaque), ainsi que de deux caméras GoPro pour enregistrer leur point de vue. À l'issue de l'exploration, un questionnaire structuré a permis de recueillir leurs expériences subjectives, enrichissant l'analyse des réponses corporelles et cérébrales par une dimension introspective.

Les analyses statistiques par régression linéaire multiple ont révélé que les parcours curvilignes avaient un impact significatif sur la diminution de l'activité du réseau cérébrale par défaut lié à l'errance mentale (Default Mode Network), ceci suggère que ces configurations spatiales sollicitent davantage l'engagement sensori-moteur, favorisant potentiellement l'état contemplatif. À l'inverse, une occlusivité spatiale plus élevée, mesurée à l'aide de l'analyse Isovist 3D, était positivement corrélée à l'activation de l'activité du réseau cérébrale par défaut, indiquant que des environnements plus clos encouragent l'introspection et le repli réflexif. Des éléments architecturaux tels que les encorbellements, les arcades ou encore les points de repères symboliques ponctuant le parcours ont également influencé la dynamique cérébrale, soulignant l'importance des composantes spatiales spécifiques dans la modulation des réponses neurocognitives.

Ces résultats contribuent à l'enrichissement du corpus scientifique croisant neurosciences et architecture, ils offrent des perspectives concrètes pour la conception et la préservation des sites patrimoniaux car promouvoir des environnements favorisant l'engagement contemplatif pourrait non seulement améliorer le bien-être individuel, mais aussi orienter les politiques de protection du patrimoine vers la sauvegarde des qualités immatérielles de l'expérience spatiale. Des recherches futures sont nécessaires pour étendre ces observations

à d'autres contextes architecturaux et environnementaux, afin de mieux comprendre les mécanismes neuroesthétiques à l'œuvre et d'alimenter la base de données croissante en neuroarchitecture.

Mots clés:

Etat contemplative, Caractéristiques architecturales, Réseau du Mode Par Défaut (MPD), Cognition incarnée, EEG mobile.